

APLICACIÓN DE BIOESTIMULANTE EN EL CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE *Carya illinoensis* KOCH EN ICA

Timoteo Torres Pinchi, Medardo Antonio Navarro Euribe, Margarita Isabel Torres Rojas

Facultad de Agronomía Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (UNICA). Ica, Perú. timoteo.torres@unica.edu.pe

El pecano es una planta de crecimiento lento por lo que necesita entre 4 o 5 años para comenzar a producir, el uso de un bioestimulante estimularía el metabolismo vegetal de forma inmediata. Activando el crecimiento, desarrollo y resistencia de las plántulas de pecano mejorando su productividad. El objetivo de estudio fue Determinar qué efectos tendrá el bioestimulante en el crecimiento y desarrollo de plántulas de pecano para su pronta injertación en diferentes dosis. Se utilizó el cultivar Burkett y mediante 4 tratamientos experimentales, diseño estadístico en cuadrado latino para la aplicación del bioestimulante. Se observó, mayor altura de planta con los tratamientos Aminol 400 ml/ 200 L agua, con 59.00 cm y Aminol 250 ml /200 L agua, con 57.50 cm y en diámetro de tallo los tratamientos que ocuparon los primeros lugares fueron y Aminol 250 ml / 200 L agua, con 11.50 mm y Aminol 400 ml / 200 L agua, con 9.75 mm de diámetro respectivamente, donde hubo diferencias estadísticas significativas ($F_{0.05}$), Se concluye que, existe influencia del bioestimulante en diferentes dosis en el crecimiento y desarrollo de las plántulas de pecano.

Palabras clave: aminol – desarrollo – fisionutrición – nuez – pecanero

DOI: 10.5281/zenodo.5815307